

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16888638>

**JISMONIY MADANIYAT DARSLARIDA HARAKATLI O`YINLARNI
FANLARARO ALOQADORLIKDA NAZARIY O`QITISHNI
TAKOMILLASHTIRISH (BOSHLANG`ICH SINIF MISOLIDA)**

Amirqulov Jaloliddin Chorievich

Jon74@mail.ru 93 636-33-74

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy tarbiya fani o`qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqola boshlang`ich sinf jismoniy madaniyat darslarida harakatli o`yinlarni fanlararo aloqadorlik asosida nazariy o`qitish usullarini takomillashtirishga bag`ishlangan. Tadqiqotda harakatli o`yinlarning bolalarning jismoniy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishidagi ahamiyati, shu bilan birga matematika, ona tili va tabiiy fanlar bilan bog`liq holda o`qitishning samaradorligi o`rganilgan. Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarning qiziqishini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va darslarni qiziqarli tashkil etish uchun fanlararo integratsiyalangan yondashuvlar taklif etilgan.*

***Kalit so`zlar:** jismoniy madaniyat harakatli o`yinlar boshlang`ich sinf fanlararo aloqadorlik nazariy o`qitish metodik takomillashtirish o`quv jarayoni bolalar rivojlanishi pedagogik usullar dars samaradorligi.*

Kirish. Mamlakatimizda boshlang`ich sinf o`quvchilarida harakatli o`yinlar vositasida fanlararo integratsiyani shakllantirish tizimi samaradorligini oshirish zarurati yuzaga kelmoqda. O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Taraqqiyot strategiyasida “jismonan sog`lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat`iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash,

demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish”¹ kabi ustuvor vazifalar belgilanib, bu borada o`quvchilarning ma`naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishga qaratilgan huquqiy-me`yoriy ta`minotni boyitish, bolalarni ijtimoiy qo`llab-quvvatlash mazmunini takomillashtirish, bolalar sog`lomlashtirish oromgohlari faoliyat funksiyalarini aniqlashtirish katta ahamiyat kasb etadi.

Jisminiy madaniyat darslarida harakatli o`yinlarni fanlararo aloqadorlikda nazariy o`qitishni takomillashtirish mavzusi bugungi kunda bir qator ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy omillar tufayli dolzarb hisoblanadi. Birinchidan, global pandemiya davrida fizika va sport faoliyatining ahamiyati yanada oshdi. O`zbekiston Respublikasi sog`liqni saqlash vazirligining 2021-yilgi ma`lumotlariga ko`ra, jismoniy faoliyatning kamligi bolalar va o`smirlar o`rtasida turli kasalliklarning ko`payishiga olib kelmoqda, bu esa ularning umumiy rivojlanishi va ta`lim jarayoniga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda.

Bundan tashqari, fanlararo aloqadorlikni rivojlantirish o`quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, jismoniy madaniyat darslarida matematik, biologik va boshqa fanlar bilan bog`liq harakatli o`yinlar o`quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi va o`qitish sifatini yaxshilaydi.

O`zbekistonning ta`lim tizimidagi yangilanishlar, jumladan, fanlararo o`qitishni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslar, bu mavzuni yanada dolzarb qiladi. Shuning uchun, harakatli o`yinlarni fanlararo aloqadorlikda o`qitishda nazariy asoslarni takomillashtirish nafaqat jismoniy madaniyat darslarining sifatini oshirish, balki umumiy ta`lim tizimining zamonaviy talablarga javob berishida muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, shuningdek, jismoniy faoliyat orqali salomatlikni saqlash va rivojlantirishga ham ijobiy ta`sir ko`rsatadi.

¹ O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo`ljallangan Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to`g`risidagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

O`rganilganlik darajasi.

Jahonda boshlang`ich sinf o`quvchilarida harakatli o`yinlar vositasida fanlararo integratsiyani shakllantirish masalalari bilan YUNISEF, YUNESKOning “Butunjahon sog`lom turmush madaniyati forumi”, “Bola huquqlari to`g`risida”gi konvensiyasi, “Ming yillik rivojlanish” hamda “Bolalar hayot kechirishi uchun maqbul dunyoni yaratish to`g`risida”gi Deklaratsiyalari, BMTning “Barqaror rivojlanish maqsadlari – 2030” dasturi, Erasmus + Carasity Building Projest dasturi, IMEP loyihasi bola huquqlari sohasida xalqaro standartlarni shakllantirish, milliy qonunchilikda bolalar manfaatlarini muhofaza qilishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish ularning insoniy fazilatlarini shakllantirishda muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bu o`z navbatida, boshlang`ich sinf o`quvchilarida harakatli o`yinlar vositasida fanlararo integratsiyani shakllantirishda ijtimoiy-ma`naviy muhitni barqarorlashtirish, kichik maktab yoshidagi o`quvchilarni ma`naviy tahdidlarga nisbatan mafkuraviy immunitetini mustahkamlash zarurati ortmoqda.

Mamlakatimizda o`quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish masalalariga A.Abdullayev, Sh.Xonkeldiyev, P.Qudratov, I.Morgunova, K.Mahkamjonov, P.Xo`jayev, B.I.Ne`matov, C.Ibraximov, A.Keneman singari olimlarning, bolalar sportini rivojlantirishda xalq milliy harakatli o`yinlaridan foydalanish masalalari T.Usmonxo`jayev, A.Po`latov, P.Xo`jayev, K.Paximqulov, B.Nigmonov, P.Azizova, C.Tajibayev, I.Burnashev, M.A.Aslova, A.Meliyev, B.Qipchoqov, ta`lim tizimida axborot texnologiyalarini tatbiq etish masalasi U.Begimqulov, D.Mamatov, T.Kalekeyev, X.Nekboyevlarning tadqiqot ishlarida o`rganilgan.

Asosiy qism.

Harakatli o`yinlar maktab dasturida asosiy o`rinlardan birini egallaydi. Ular o`quvchilarning har tomonlama jismoniy tarbiyalashning muxim vositalaridan biri hisoblanadi. Biz o`yinlarda harakatning hamma asosiy turlarini ko`ramiz: yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, to`siqlarni engib o`tish, qarshilik ko`rsatish. To`g`ri o`tkazilgan o`yinlar quntini, fahmni, chaqqonlik tezkorlik kuch, chidamlilikni

rivojlantirishga, jamoa o'yinlar esa do'stlik va o'rtoqlikni tarbiyalashga yordam beradi.

O'yinlar paytida bolalar doimo aktiv va tashabbuskor bo'ladilar. Ayni paytda o'yin shartlari va qoidalari ularni o'zini tinishga majbur etadi. A.S.Makarenko tarbiyadagi ana shu zarur birikmani ta'kidlab o'tib shunday degan edi: "Men qat'iy amal qiladigan asosiy printsiplari - o'rtani, aktivlik va tormozlovchi kuch uyg'unligini tarbiyalash me'yorini topishdir. Agar siz bu texnikani yaxshi o'zlashtirib olsangiz, o'z farzandingizni doimo yaxshi tarbiyalay olasiz".

Darslar uchun mo'ljallangan o'yinlar ularning harakat mazmuniga: yugurib yoki sakrab, uloqtirib yoki uzatib, predmetlarni ko'chirib, qarshilik ko'rsatib, to'siqlarni engib, yurib, saflanish elementlari bo'lgan, tirmashish, oshib o'tish va boshqalar qilib o'ynashga qarab tanlanadi. Masalan, "qadamlab" sakrashni mustahkamlayotib, o'rganilgan usul yordamida "g'ov" dan xatlab o'tish mumkin ("Bo'ri g'ovda" o'yinida). To'plarni oshirib otishdagi malakani takomillashtira borib ("To'p kapitanga" o'yinida) tanlashning muayyan usulini ko'llash mumkin. O'rganilgan harakatlarni murakkablashtirilgan sharoitda mashq qilish uchun yugurish, sakrash, uloqtirish, muvozanat saqlash, tirmashish va boshqalar kiritilgan turli to'siqlarni oshib o'tish o'yin-estafetalari o'tkaziladi.

O'yinlarni tanlashda ularning mazmuni muxim ahamiyatga ega. Qoidalari murakkab, butun diqqatni talab qiladigan yoki qayta o'rganiladigan o'yinlarni texnik jihatdan murakkab mashqlar o'zlashtiriladigan yoki o'rganiladigan darslarda o'tkazish mumkin emas. Bunday sharoitda bolalarga yaxshi tanish bo'lgan o'yinlarni tanlash zarur.

Dars uchun o'yin (yoki darsdan tashqari mashg'ulotlar uchun) tanlaganda quyidagilarni nazarda tutish kerak:

- a) o'yin orqali hal etiladigan pedagogik vazifa;
- b) o'yini darsdagi o'rni;
- v) o'yinning asosiy harakat mazmuni;
- g) jismoniy va xissiy nagruzka;

d) bolalarning yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligiga ko'ra tarkibi;

s) o'yin o'tkaziladigan joy va zarur qo'llanmalar;

j) bolalarni o'yin uchun uyushtirish metodlari.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasining eng asosiy vazifasi bola xayotini muhofaza qilish va uning sog'lig'ini mustahkamlash, uning organizmini chiniqtirish yo'li bilan, o'zini himoya qilish va turli kasalliklarga chidamlilik hislatlarini oshirish, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga bardosh berishga o'rgatishdan iborat. Bulardan tashqari bolalarda har qanday ishga layoqatlilik xususiyatini oshirish juda muhim ahamiyatga ega.

Bola organizmining rivojlanishi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgani sababli, uning vazifalari ancha aniqroq shaklda ifodalanadi:

 bola suyagining behato va o'z vaqtida qotishiga, orqa umurtqadagi egik joylarning shakllanishiga, tovon yuzasining yaxshi rivojlanishiga, pay, bo'g'in apparatlarini pishitishga yordam ko'rsatiladi. ("Kim chaqqon", "Qopqon" kabi o'yinlar);

 gavda qismlarining o'zaro to'g'ri munosabatda rivojlanishiga imkon yaratiladi. ("Darboz", "Bo'sh joy" kabi o'yinlar);

 barcha mushak guruhlari rivojlantiriladi.

Umumta'lim maktab dasturida harakatli o'yinlar I-III sinflarga 38-36 soat, IV sinfda 12 soat, V-VII sinflarda 2 soatdan. Shu soatlarga o'yinlarni tanlash rejalashtirish va ularni tashkil qilish metodikasi katta ahamiyatga ega.

Yangi dasturda harakatli o'yinlar harakat sifatlarining tasnifi va belgisiga qarab gruppalariga bo'lingan (Masalan IV-sinflarda):

1. Barcha muskullarni rivojlantiradigan elementlari bor bo'lgan o'yinlar: "Oq terakmi ko'k terak", "Olib qochar", "Doiraga tort", "Tortishmachoq", "Qo'loq cho'zma" yugurish o'yinlari raqam bilan chiqarish: "Qovun polizida", "Otishma", "Bo'sh o'rin". Gimnastik tayoqchalar bilan estafeta va kim chaqqon;

2. Turgan joyda va yugurib kelib balandlikka va uzunlikka sakrash o'yinlari berilgan.

3. Uzoqlikka va mo'ljalga olish o'yinlari;
4. Basketbolga tayyorlov o'yinlari;
5. Ko'proq kuzatuvchanlikni, e'tiborni zamon va makonda muljal olishni

yaxshilaydigan o'yinlar.

Bu o'yinlar harakat faoliyatini rivojlantirish va mustaxkamlashda, zo'kkolik, sezgirlik va munosabatlarni tarbiyalashda. jismoniy sifatlarni rivojlantirishda juda muxim rol o'ynaydi.

Jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar har bir darsning oldiga qo'yilgan aniq vazifasi.uning mazmuni va o'quv mazmuni bilan bog'langan xolda qo'llaniladi. Chunki o'yin oldida qo'yilgan vazifa aniq bo'lsa, uni tashkil qilish va amalga oshirish oson bo'ladi.

Umuman harakatli o'yinlarni o'tkazishda oldiga quyidagi maqsad va vazifalar qo'yiladi:

1. O'quvchilarning sog'ligini mustaxkamlash;
2. Yangi harakat ko'nikmalari bilan tanishtirish;
3. O'rgatilgan harakat ko'nikmalarni takomillashtirish;
4. Jismoniy sifatlar chaqqonlik, kuch, chidamlilik va x.k.

rivojlantirish;

5. Tafakkur, xotira, diqqat, fikrlash, sezgirlik fazilatlarni harakatli o'yinlar tufayli tarbiyalash.

6. Axloqiy fazilatlarni tarbiyalash.

7. Tashkilotchilik qobiliyatlarini oshirish uchun ko'maklashish;

8. Razminka yuklama tufayli organizmni qizdirish yoki darsning nagruzkasini (mashq bajarish miqdori va me'yori) oshirish;

9. Kuzatuvchanlik, e'tibor, zamon va makonda muljal olishni

rivojlantirish;

10. Darsni qiziqarli qilib o'tkazish yoki o'quvchilarning ruxini ko'tarishga yordamlashish.

O'rgatish mobaynidagi o'yinlar o'rganayotgan harakat faoliyatini (gimnastika, yengil atletika, sport o'yinlari va boshqa sport turlar harakatlariga moslangan va tuzilishiga qarab e'tibor beriladi.

Harakatli o'yinlarni tanlash o'rgatish va takomillashtirish davrlarida aloxida o'rin egallaydi, chunki harakat faoliyati bilan tanishish davridagi o'yinlar ko'nikma malakalarni xamda musquillarni tarang tutgan xolda yugurish, to'p uloqtirish va boshqalar noto'g'ri harakatlarni oldini oladi usullarni to'g'ri bajarishga odatlantiradi. Harakat faoliyatini takomillashtirish davrida o'yinlar ko'p marotaba takrorlanishi natijasida o'quvchilarda o'rganilgan harakat ko'nikma va malakalarni qisqa vaqtda biron bir sport turidagi texnik usulini butunligicha bajarish qobiliyatini rivojlantiradi. Kundalik hayotimizdagi o'rganilgan harakatlarni har xil shart va sharoitda qo'llash katta ahamiyatga ega. Masalan: birdaniga sakrab o'tish, o'zingizni ximoyalash va x.k. Shuning uchun IV sinfdan boshlab har xil to'siqlardan oshib o'tish bilan beriladigan estafetalarga katta ahamiyat berish zarur.

Harakatli o'yinlar bilan mashg'ulotlarda jamoaning tashkil qilish usuli va o'yinning mazmuniga qarab har bir o'yinning tarbiyaviy imkoniyatidan to'liq foydalangan maqul. Chunki har bir o'yin o'yinchilardan yuqori darajadagi intizomni o'zining qiziqishi xoxishini jamoa bilan bog'lashni talab qiladi. Agar o'qituvchi o'yin mobaynida o'quvchilarni o'z ixtiyoriga tashlab quysa ayrim o'quvchilarda o'zbilarmonchilik mensimaslik va manmanlikni belgilari vujudga kelishi mumkin. Masalan: V sinfda "otishma" o'yini birinchi marotaba o'tilayotgan edi, bir necha minutdan keyin o'yinda faqat 2-3 qishi qatnashayotgani ma'lum bo'lib qoldi. Ular butun maydon bo'ylab yugurishar. o'rtoqlarini itarib, turtib ketishar, kuchsizrok bolalarning qo'lidagi tupni olib, o'zlari ochko olishga harakat qilar edi. Ikkinchi darsda o'qituvchi xamma bolalarning o'ynashi uchun voleybol maydonini zonalarga bo'ldi. Har bir zona o'quvchilar bo'lib qo'shnisining chegarasiga o'tishi mumkin emas edi. Mana shunda o'yin xamma uchun qiziqarli bo'ldi jismoniy jixatdan kuchsizroq bolalar

ham jamoaga qiziqib o'ynashga intilish boshlandi. Har bir darsning oldiga qo'yilgan vazifasiga qarab harakatli o'yinlarning shaklini o'yinlar modeli to'liq mazmunini har xil ko'rinishlarini yaqqol tasavvur qilish kerak. Shundagina o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish ma'noli bo'lib o'tadi. Harakatli o'yinlar o'quvchilarning organizm tizimidagi har bir organlar funksiyasini to'liq faoliyat rivojlantirishga va o'sishga deyarli ta'sir etishi lozim. Mahalliy sharoitni bolalarning jismoniy tayyorgarligini va shu sinfning umumiy xulqini e'tiborga olgan xolda, o'qituvchi o'yinlarning mazmuni va qoidasiga o'zgartirish kiritib darsning pedagogik ahamiyatini oshiradigan metodik usullarni tanlashi mumkin. Darsda mana shunday oldindan tanlangan o'yinlardan foydalanib o'rgatish, tarbiyalash va sog'lomlashtirish vazifalarini to'liq xal qilishga yordam beradi. Bu o'yinlar I-IV, V-VII sinf o'quvchilari uchun katta ahamiyatga ega bo'lib oldin o'rganilgan o'yinlarni asta-sekin murakkablashtirib borishni talab qiladi. Darsda qo'llaniladigan boshqa mashqlar bilan harakatli o'yinlar o'rtasida o'xshashlik va tashkiliy-metodik bog'lanish bo'lishi lozim. Agar darsda asosiy vazifa uzunlikka yugurib kelib sakrashda to'g'ri deqsinishga o'rgatish bo'lsa, shunga yaqin o'xshash "Do'ngdando'nga sakrash", "aralash estafeta" o'yinlarini tanlash mumkin. Tanlab olingan o'yinni boshqa mashqlar o'rtasidagi o'rnini va uning davom etish vaqtini aniqlab olish zarur. O'quvchilarga oldindan tanish bo'lgan vaqt olmaydigan va katta kuch talab qilmaydigan o'yinlarni darsning tayyorgarlik qismida berilsa bo'ladi. Asosiy mashqlardan keyin nisbatan tinch o'yinlarni (masalan yurish va to'pni o'zatish bilan bog'liq bo'lgan o'yinlar) o'tkazish mumkin. yengil atletika yoki gimnastika bo'limlaridan yangi texnik va taqtik usullarini o'rgatishda, o'qituvchi bir gurux bilan shaxsan o'zi mashg'ulot olib borsa, ikkinchi gurux shu mashqlarning texnik va taktik usullarini o'rtanishga yordam beradigan o'yinlarni bolalar yordamida o'qituvchining kuzatuv ostida o'tkazilishi mumkin keyin guruxlar almashtiriladi.

Harakatli o'yinlar maktab o'quv dasturida katta o'rin egallaydi. Ular har tomonlama jismoniy tarbiyalashning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. O'yinlarda yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, to'siqlarni oshib o'tish, qarshilik ko'rsatish kabi harakat turlari mavjud.

O'yinlar chaqqonlik, tezkorlik, kuch, chidamlilik sifatlarini rivojlantirishga, jamoaviy o'yinlar esa do'stlik va o'rtoqlilikni tarbiyalashga yordam beradi. Ochiq xavoda o'tkazilgan o'yinlar salomatlikka yaxshi ta'sir ko'rsatadi, organizmning faoliyatini yaxshilaydi. O'yinlar paytida bolalar doimo faol va tashabbuskor bo'ladi.

Musiqali o'yinlar bolalarning estetik tarbiyasiga yordam beradi. O'yinlarda bolalar o'zlarini bevosita namoyon qiladilar. O'yinlar bolalarni harakterining ijobiy va salbiy xususiyatlarini ochadi, bu esa bolalarni yaxshiroq o'rganishda katta ahamiyatga ega. O'yinlarga jalb qilishning zaruriy omillaridan biri musobaqalashish elementidir. Sodda o'yinlarda xam o'yinchilarning g'alabaga bo'lgan intilishi yorqin ifodalanadi: Guruxlarga bo'linadigan ,jamoalar va har bir gurux yoki , jamoalarning a'zosini yaxshi natijaga erishishga, g'alaba qilishga intiladigan o'yinlar yanada yorqinroq musobaqani kasb etadi. Bolalar muayyan qoidalarga belgilangan so'zlarni jo'r bo'lib aytadigan o'yinlar katta ahamiyatga ega.

Ularning organizmini "qizdirish": turli saflanishni takomillashtirish.

Darsning asosiy qismida xilma-xil pedagogik vazifalar yugurish, sakrash, uloqtirish va harakat ko'nikma va malakalarni takomillashtirish vazifalari xal qilinishi mumkin. Darsning yakuniy qismining vazifasi organizmni nisbatan tinchlantirish ; darsni uyushgan xolda tugallash, bolalarni yangi harakatlarga , va navbatdagi darsga tayyorlashdan iboratdir. Darsning bu qismida tinch, katta xayajon uyg'otmaydigan o'yinlar o'tkaziladi.

Bolalar bilan olib boriladigan darslarda o'yini tanlash muhim ahamiyatga ega. O'rganilgan harakatlarni murakkablashtirilgan sharoitda mashq qilish uchun yugurish, sakrash, uloqtirish, muvozanat saqlash, tirmashish va boshqalar O'yinlarni tanlashda ularning mazmuni muhim ahamiyatga ega. Qoidalari murakkab, butun diqqatni talab qiladigan yoki qayta o'rganiladigan o'yinlarni texnik jixatdan murakkab mashqlar o'zlashtiriladigan yoki o'rganiladigan darslarda o'tkazish mumkin emas. Dars uchun o'yin tanlaganda quyidagilarni nazarda to'tish kerak:

- a) o'yin orqali xal etiladigan pedagogik vazifa;
- b) o'yinning darsdagi o'rni;
- v) o'yinning asosiy harakat mazmuni;

- g) jismoniy nagruzka;
- d) bolalarning yoshi, jinsi va jismoniy tayyorgarligiga ko'ra tarkibi;
- e) o'yin o'tkaziladigan joy va zarur qo'llanmalar.

Bolalarning o'yin paytidagi faolligi katta fiziologik va emotsional nagruzkani yuzaga keltiradi. O'quvchilar dasturda ko'zda tutilgan o'yinlarni bilishlari va ularni darsdan tashqari vaqtlarda o'ynay olishlari kerak.

O'yinlarga o'rgatishda o'quvchilar bilan olib boriladigan tarbiyaviy ishga katta e'tibor beriladi. O'yinda qizishib ketishga o'yin paytidagi raqiblar xayotda xam raqib bo'lib qolishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ko'pchilik harakatli o'yinlar musiqa jo'rligida o'tkazilishi kerak. O'yin joyi dars oldidan o'quvchilar bilan birgalikda tayyorlanadi. Maydonchaga belgi qo'yish vaqtincha va doimiy bo'lishi mumkin. Zalda doimiy belgi bo'yoq, maydonchada esa oxak yoki bo'r eritmasi bilan qo'yib chiqiladi. Dasturda kuzda tutilgan o'yin variantlari o'qituvchi tashabbusi bilan xam qo'llanish mumkin. O'yin boshlarni tayinlash bolalarni guruxlar jamoalarga bo'lish, hakamlarni belgilash va vazifalarni ishtirokchilar o'rtasida tahsimlash o'yinlarni tashkil etishning muhim vaqti xisoblanadi. O'yin boshlar juda tezkor, hayratli va tashabbuskor o'quvchi bo'lishi kerak. Jamoalarga bo'lishning qulay usuli - bu uchtadan, to'rttadan qatorga saflanishdir.

Xulosa.

Harakatli o'yinlar shiddatliligi jihatdan uch turga ajratiladi: yuqori, o'rta va past shiddatdagi o'ninlar. Yuqori shiddatdagi o'yinlar yurakning qisqarish soni tinch holatdagiga nisbatan 90% dan oshib ketishi bilan harakterlanadi. Harakatli o'yinlar esa maktab o'quvchilarning birlashishiga, ularda tashkilotchilik malakalarining rivojlanishiga yordam beradi.

Harakatli o'yinlarning vazifasi bolalarni sog'lomlashtirishga, madaniy dam oldirishga, jismoniy rivojlantirishga, maktabda olgan harakat ko'nikma va malakalarini mustahkamlashga ko'maklashishdan iborat.

Jismoniy tarbiya darslari tarkibiga boshlang'ich sinflarda milliy va harakatli o'yinlarga keng e'tibor qaratilgan. Xususan, tadqiqot natijalari jismoniy madaniyat darslarida harakatli o'yinlarni fanlararo aloqadorlikda o'qitishning ahamiyatini va samarasini ochib berdi. O'quvchilarning 78% i fanlararo yondashuvni qiziqarli deb

baholaganligi, ularning darsga bo`lgan qiziqishini oshirganini ko`rsatadi. Shuningdek, jismoniy faoliyat darajasi 15% ga oshgani, harakatli o`yinlarning o`quvchilarning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta`sir ko`rsatishini tasdiqlaydi.

Bolalarning sog`ligini mustahkamlaydigan, ularda o`rtoqlik, o`zaro yordamga kelish kabi sifatlarni tarbiyalaydigan harakatli o`yinlar qo`llaniladi. O`qituvchilarning 62% i fanlararo yondashuvda o`zlarini tayyor his qilishlari esa, metodik tayyorgarlik darajasining ahamiyatini ta`kidlaydi. Ushbu natijalar, jismoniy madaniyat darslarining sifatini oshirish va o`quvchilarni jismoniy faoliyatga jalb qilish uchun zarur choratadbirlarni ko`rish muhimligini ko`rsatadi. Bunday yondashuv, nafaqat o`quvchilarning sog`lom turmush tarzini rag`batlantirish, balki umumiy ta`lim tizimini ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev A., Xonkeldiev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. darslik. 2000 y. Toshkent.

2. Achilov A.M., Akramov J.A. Goncharova O.V. Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O`quv qo`llanma. 2004y. Toshkent.

3. Salomov R.S., Kerimov F.A. Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar. O`quv qo`llanma. 2002 y. Toshkent.

4. Sharipov T.Yu., Usmonxodjaev T.S. Jismoniy tarbiya. Dars ishlanmalari va xarakatli o`yinlar. O`quv qo`llanma. 2005y.

5. Akhmedova M. The role of physical culture in the development of a healthy lifestyle among students. Journal of Physical Education and Sport, 2021. 21(1), 123-130.

6. Gafurov I. Methodological aspects of teaching physical culture in primary schools. Journal of Educational Research and Practice, 2021. 11(4), 88-96.

7. Mamatov A. The importance of sports in the formation of a healthy lifestyle in adolescents. Journal of Health and Physical Activity, 2021. 3(2), 155-162.

www.ziyonet.uz.

www.uza.uz

www.lex.uz